

Fevral, 2025-Yil

ISTE'MOLCHILAR HUQUQLARI VA ULARNING HIMOYASI

Turdiyev Abdulfayz Sherali o'g'li

Qarshi xalqaro universiteti

Muhandislik va pedagogika fakulteti Ijtimoiy-gumanitar fanlar kafedrası

Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi yo'nalishi 3-bosqich talabasi.

Aloqa uchun: Tel.+99897-777-71-62 Abdulfayz2022@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14953530>

Anontatsiya. Ushbu maqolada iste'molchilarning asosiy huquqlari, ularning huquqiy kafolatlari va himoya mexanizmlari yoritiladi. Shuningdek, O'zbekistonda iste'molchilar huquqlarini ta'minlash bo'yicha mavjud qonunchilik, muammolar va ularni hal etish yo'llari haqida so'z boradi. Adolatli bozor munosabatlarini shakllantirishda iste'molchi huquqlarini himoya qilishning ahamiyati tahlil qilinadi. Shuningdek, iste'molchilarning huquqlari buzilganda murojaat qilishi mumkin bo'lgan tashkilotlar va shikoyat berish tartibi haqida ma'lumot beriladi.

Kalit so'zlar: iste'molchi huquqlari, huquqiy himoya, sifatsiz mahsulot, xizmat ko'rsatish, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qonuni, davlat nazorati, shikoyat qilish tartibi, firibgarlik, iste'mol madaniyati, adolatli bozor.

Аннотация. В данной статье рассматриваются основные права потребителей, их правовые гарантии и механизмы защиты. Также будет обсуждено действующее законодательство по обеспечению прав потребителей в Узбекистане, проблемы и пути их решения. Анализируется значение защиты прав потребителей в формировании справедливых рыночных отношений. Кроме того, представлена информация об организациях, в которые могут обратиться потребители в случае нарушения их прав, и порядке подачи жалобы.

Ключевые слова: права потребителя, правовая защита, некачественный товар, услуга, закон о защите прав потребителей, государственный контроль, претензионный порядок, мошенничество, культура потребления, справедливый рынок.

Abstract. This article covers the main rights of consumers, their legal guarantees and protection mechanisms. Also, the existing legislation on ensuring consumer rights in Uzbekistan, problems and ways to solve them will be discussed. The importance of protecting consumer rights in the formation of fair market relations is analyzed. Also, information is provided about the organizations that consumers can turn to in case of violation of their rights and the procedure for filing a complaint.

Fevral, 2025-Yil

Key words: consumer rights, legal protection, poor quality product, service, consumer protection law, state control, complaint procedure, fraud, consumer culture, fair market.

Zamonaviy jamiyatda har bir fuqaro iste'molchi sifatida mahsulot va xizmatlardan foydalanadi. Sifatli mahsulot xarid qilish, to'g'ri ma'lumot olish va xavfsiz xizmatlardan foydalanish iste'molchilarning asosiy huquqlaridandir. Ammo ba'zan sifatsiz mahsulot, firibgarlik yoki xizmat ko'rsatishdagi qonunbuzarliklar iste'molchilarning manfaatlariga zarar yetkazishi mumkin. Shu sababli, iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish nafaqat ularning shaxsiy manfaatlarini ta'minlash, balki adolatli va raqobatbardosh iqtisodiyotni shakllantirishning muhim shartlaridan biridir. O'zbekistonda iste'molchilarning huquqlari maxsus qonunlar bilan himoyalangan bo'lib, davlat organlari va jamoatchilik tashkilotlari ularning manfaatlarini himoya qilishga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirmoqda. Ushbu maqolada iste'molchi huquqlari, ularni himoya qilish mexanizmlari va O'zbekistondagi mavjud tartib-qoidalar haqida so'z yuritiladi.

Hozirgi kundagi bozor iqtisodiyotida iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish dolzarb masala sifatida nafaqat mamlakat hududi shuningdek, xalqaro miqyosda ham alohida ahamiyat kasb etmoqda. O'zbekiston Respublikasida o'z navbatida iste'molchilar huquqlarini himoya qilish bo'yicha Fuqarolik kodeksi, "Iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida"gi va "Elektron tijorat to'g'risida"gi qonunlari bilan shuningdek, qonun osti hujjatlar asosida tartibga solinadi. O'zbekiston Respublikasining "iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida"gi qonuning 1-moddasida iste'molchi - foyda chiqarib olish bilan bog'liq bo'lmagan holda shaxsiy iste'mol yoki boshqa maqsadlarda tovar sotib oluvchi, ish, xizmatga buyurtma beruvchi yoxud shu niyatda bo'lgan fuqaro (jismoniy shaxs) sifatida belgilangan. Bu norma shuni anglatadiki, faqatgina jismoniy shaxslariga iste'molchi bo'la oladi, yuridik shaxslar esa bunday huquqqa ega emas. Iste'molchi iqtisodiy munosabatlarda zaif tomon sifatida shartnomaviy munosabatlarda ustuvor huquqqa ega hisoblanadi.

Iste'molchilarning tovar ish, xizmatni erkin tanlash va uning tegishli darajada sifatli bo'lishi kerakligi bo'yicha huquqlarida tovar ish, xizmatning xavfsiz bo'lishi, ishlab chiqaruvchi ijrochi, sotuvchi iste'molchiga o'zi realizatsiya qilayotgan tovar ish, xizmatlar haqida o'z vaqtida zarur, to'g'ri va tushunarli ma'lumot berishi, bunda mazkur ma'lumot tovarlarning etiketkalarida, tamg'alarida, texnik hujjatida yoki tovarlarning ishlarning, xizmatlarning ayrim turlari uchun qabul qilingan boshqa usulda iste'molchilarga yetkazilishi lozimligi anglashiladi.

Fevral, 2025-Yil

Shuningdek, iste'molchilarning hayoti, sog'lig'i va mol-mulki uchun xavfli nuqsoni bo'lgan tovar ish, xizmat shuningdek, ishlab chiqaruvchi ijrochi, sotuvchining g'ayriqonuniy harakati harakatsizligi tufayli yetkazilgan moddiy ziyon, ma'naviy zararining to'liq hajmda qoplanishi kabi huquqlarida tovar ish, xizmatning tuzilishiga, ishlab chiqarilishiga, tarkibiga bog'liq bo'lgan va boshqa nuqsonlari, shuningdek iste'molchining hayoti, sog'lig'i yoki mol-mulkinging xavfsizligini ta'min eta olmaydigan materiallar, uskunalar, asbob-anjomlar, moslamalar yoki boshqa vositalar qo'llanilishi oqibatida iste'molchining hayotiga, sog'lig'i yoki mol-mulkiga yetkazilgan zarar sotuvchi ishlab chiqaruvchi, ijrochi tomonidan qoplanishi lozimligi, shu bilan birga iste'molchining hayoti, sog'lig'i yoki mol-mulkiga yetkazilgan zarar, agar u normativ hujjatlarda nazarda tutilgan tovarning xizmat yaroqlilik muddati mobaynida, bunday muddat belgilanmagan taqdirda esa, tovar ishlab chiqarilgan ish, xizmat qabul qilingan paytdan e'tiboran o'n yil mobaynida yuzaga kelgan bo'lsa, qoplanishi lozimligi va iste'molchining huquqlari buzilishi tufayli unga yetkazilgan ma'naviy zarar uchun uni yetkazgan shaxs, basharti u aybdor bo'lsa, haq to'lashi lozimligi, ma'naviy zarar uchun haq to'lash mulkiy ziyon va iste'molchi ko'rgan zararining o'rni qoplanishidan qat'i nazar, amalga oshirilishidir. Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish tizimi odatda oshkoralik va tovarlar va xizmatlar to'g'risida xabardorlikni joriy etish, bozorda raqobatni rivojlantirish, firibgarliklarning oldini olish, mijozlarni o'qitish va adolatsiz harakatlarning oldini olishni o'z ichiga oladi.

Iste'molchi buzilgan huquqlari yoki qonun bilan muhofaza etiladigan manfaatlari himoya qilinishini so'rab sudga, boshqa vakolatli davlat organlariga murojaat etish huquqiga ega.

Xususan, Prezidentning 5817-sonli farmoniga muvofiq, "Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish agentligi" iste'mol bozorini tahlil qilish, narx dinamikasini kuzatish hamda tovar va xizmatlar narxini shakllantirish mexanizmlarini o'rganish vazifasini bajarmoqda. Shu bilan birga, agentlik aholining, ayniqsa, yoshlarning iste'mol savodxonligini oshirishga alohida e'tibor qaratib, ularning huquqiy bilimlarini mustahkamlash maqsadida turli tadbirlar tashkil etmoqda. Bu esa iste'molchilarning bozor munosabatlarida yanada ongli ishtirok etishiga va o'z huquqlarini himoya qilishga ko'maklashadi. Bosh qomus, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida iste'molchilarning huquqlari alohida moddalarda mustahkamlab qo'yilgan. Xususan, 53-moddada quyidagicha qayd etilgan:

- Davlat iste'molchilarning huquqlarini himoya qiladi, halol raqobat muhitini shakllantiradi va monopoliyaga yo'l qo'ymaydi". Bu norma iste'molchilarning manfaatlarini ta'minlash, ularni sifatsiz mahsulot va xizmatlardan himoya qilish, shuningdek, bozorda sog'lom raqobat muhitini yaratish bo'yicha davlatning majburiyatlarini belgilaydi.

Fevral, 2025-Yil

Bundan tashqari, Konstitutsiyaning boshqa moddalarida ham iste'molchilarning huquqlarini bilvosita qo'llab-quvvatlovchi normalar mavjud, masalan:

- 25-modda: Har bir shaxsning huquq va erkinliklari daxlsizligi.
- 27-modda: Shaxsiy hayot daxlsizligi va axborot olish huquqi.
- 44-modda: Har bir fuqaro o'z huquqlari va erkinliklarini sud orqali himoya qilish huquqiga ega.

Eng muhim jihatlardan biri bu - iste'molchilarning asosiy huquqlari: iste'molchilar ma'lumot olish, iste'molchi tovar yoki xizmat haqida to'liq va haqqoniy ma'lumot olish, tovar va xizmatlarning xavfsizligi, mahsulotlar va xizmatlar inson salomatligi, hayoti, mol-mulki va atrof-muhit uchun xavfsiz bo'lishi, to'lovlarning qoplanishi, agar tovar yoki xizmat zarar yetkazgan bo'lsa, iste'molchi to'liq moddiy va ma'naviy zararni qoplashni talab qilish huquqiga hamda iste'molchi bozorda erkin tanlov qilish huquqiga ega. Bu huquqlarni bilish sizga o'z manfaatlaringizni himoya qilishda yordam beradi, shuningdek, tadbirkorlarni sifatli tovarlar va xizmatlar ko'rsatishga undaydi.

Iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish jamiyat taraqqiyoti va adolatli iqtisodiy muhitni shakllantirishning muhim omillaridan biridir. Sifatli mahsulot va xizmatlardan foydalanish, to'g'ri ma'lumot olish va firibgarliklardan himoyalani har bir iste'molchining tabiiy huquqidir. Shu sababli, iste'molchilar huquqlarini yanada mustahkamlash va ularga qulay shart-sharoitlar yaratish uchun bir qator taklif va yechimlarni ilgari surish lozim. Birinchidan, iste'molchilarning huquqiy bilimlarini oshirish uchun muntazam ravishda o'quv dasturlari va seminarlar tashkil etish zarur. Ayniqsa, yoshlarni iste'mol savodxonligini oshirishga yo'naltirilgan dasturlar muhim ahamiyat kasb etadi. Ikkinchidan, iste'molchilar shikoyatlarini tezkor va samarali ko'rib chiqish tizimini yanada rivojlantirish lozim. Bu borada onlayn platformalar va mobil ilovalar orqali murojaat qilish imkoniyatlarini kengaytirish qulaylik yaratadi. Shuningdek, tadbirkorlik subyektlari tomonidan iste'molchilar huquqlarini buzish holatlarining oldini olish maqsadida nazorat tizimi kuchaytirilishi lozim. Mahsulot va xizmatlarning sifati bo'yicha jamoatchilik nazorati mexanizmini takomillashtirish ham muhim ahamiyatga ega.

Xulosa qilib aytganda, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish faqat davlat organlarining emas, balki butun jamiyatning burchidir. Fuqarolarning huquqiy bilimlarini oshirish, nazorat tizimini kuchaytirish va shaffoflikni ta'minlash orqali adolatli va ishonchli bozor muhitini shakllantirish mumkin. Bu esa nafaqat iste'molchilar, balki tadbirkorlar va umuman iqtisodiyot rivoji uchun ham katta ahamiyat kasb etadi.

REFERENCES

1. 30.04.2023. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi <https://lex.uz/docs/-6445145>
2. 221-I-coH 26.04.1996. Iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida <https://lex.uz/docs/-4704>
3. Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish agentligi - Vikipediya https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Iste%27molchilar_huquqlarini_himoya_qilish_agentligi
4. ISTE'MOLCHILAR HUQUQLARINI HIMOYA QILISH MASALALARI <https://uzmarkaz.uz/news/istemolchilar-huquqlarini-himoya-qilish-masalalari>
5. Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonunning asosiy jihatlari - O'zbekiston Respublikasi Raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi. <https://raqobat.gov.uz/uz/istemolchilar-huquqlarini-himoya-qilish-togrisidagi-qonunning-asosiy-jihatlari/>
6. KDB | Iste'molchi Huquqlari' <https://kdb.uz/uz/interactive-services/consumer-rights>

MODERN SCIENCE
& RESEARCH